

Artículo de Revisión Sistemática.

Neuroplasticidad y Neurorehabilitación avanzada.

Neuroplasticity and Advanced Neurorehabilitation.

Mgtr. Cinthia Aracely Jácome Vallejo

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Manabí, Ecuador,
cajacomev@pucesm.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-4774-6394>

Mgtr. Dayana Lisbeth Mueces Andrango

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Manabí, Ecuador,
dlmueces@pucesm.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-1031-8274>

Gidson Alexander Zambrano Cedeño

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Manabí, Ecuador,
gzambrano3058@pucesm.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0008-5768-2571>

Autor de Correspondencia: Cinthia Aracely Jácome Vallejo, cinthiajacome113@gmail.com

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

CITACIÓN

Jácome Vallejo, C., Mueces Andrango, D. y Zambrano Cedeño G. Neuroplasticidad y Neurorehabilitación avanzada. **Journal Growing Health** 2024; Vol. 1 N.1, pp. 29-41

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

En los últimos diez años, progresos en neuroplasticidad y neurorehabilitación avanzada han revelado estrategias terapéuticas y tecnológicas para mejorar la recuperación funcional en pacientes con condiciones neurológicas. Terapias como la estimulación transcraneal y la terapia de espejo han demostrado mejorar la plasticidad sináptica y la conectividad funcional, facilitando la recuperación motora en pacientes post-ictus. El ejercicio físico, el enriquecimiento ambiental y la nutrición rica en ácidos grasos omega-3 y polifenoles han mostrado potenciar la neurogénesis y la plasticidad sináptica, subrayando la importancia de las intervenciones no farmacológicas.

Las tecnologías avanzadas, como la realidad virtual y los exoesqueletos robóticos, han revolucionado la rehabilitación, proporcionando entornos seguros para la repetición intensiva de movimientos, mejorando significativamente la función motora y la marcha en pacientes con lesiones neurológicas, emergiendo la inteligencia artificial como una herramienta clave para personalizar los tratamientos de neurorehabilitación, para predicciones precisas y adaptaciones en tiempo real que optimizan resultados terapéuticos. Estos desarrollos destacan la necesidad de enfoques multimodales y personalizados en la rehabilitación, combinando técnicas tradicionales con innovaciones tecnológicas.

A medida que la investigación continúa, es crucial abordar las barreras de accesibilidad y costo para garantizar que estas terapias avanzadas beneficien a una mayor población de pacientes, ya que la integración de neuroplasticidad y tecnología avanzada promete transformar significativamente el campo de la neurorehabilitación, ofreciendo nuevas esperanzas para la recuperación de funciones motoras y cognitivas en pacientes neurológicos.

Palabras claves: neuroplasticidad; neurorehabilitación avanzada; estimulación magnética transcraneal; terapia de espejos; rehabilitación con realidad virtual; exoesqueletos robóticos; inteligencia artificial en neurorehabilitación.

ABSTRACT

In the last ten years, advances in neuroplasticity and advanced neurorehabilitation have revealed therapeutic and technological strategies to improve functional recovery in patients with neurological conditions. Therapies such as transcranial stimulation and mirror therapy have been shown to improve synaptic plasticity and functional connectivity, facilitating motor recovery in post-stroke patients. Physical exercise, environmental enrichment and nutrition rich in omega-3 fatty acids and polyphenols have been shown to enhance neurogenesis and synaptic plasticity, underlining the importance of non-pharmacological interventions.

Advanced technologies, such as virtual reality and robotic exoskeletons, have revolutionized rehabilitation, providing safe environments for intensive repetition of movements, significantly improving motor function and gait in patients with neurological injuries, with artificial intelligence emerging as a key tool to personalize neurorehabilitation treatments, for accurate predictions and real-time adaptations that optimize therapeutic outcomes. These developments highlight the need for multimodal and personalized approaches in rehabilitation, combining traditional techniques with technological innovations.

As research continues, it is crucial to address accessibility and cost barriers to ensure that these advanced therapies benefit a larger patient population, as the integration of neuroplasticity and advanced technology promises to significantly transform the field of neurorehabilitation, offering new hope for the recovery of motor and cognitive functions in neurological patients.

Keywords: neuroplasticity; advanced neurorehabilitation; transcranial magnetic stimulation; mirror therapy; virtual reality rehabilitation; robotic exoskeletons; artificial intelligence in neurorehabilitation.

1. Introducción

La neuroplasticidad, definida como la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse estructural y funcionalmente en respuesta a la experiencia y el daño, ha emergido como un concepto fundamental en la neurociencia moderna, e investigaciones recientes han revelado nuevas dimensiones de este fenómeno, destacando su importancia en el desarrollo de estrategias de neurorehabilitación avanzada.

Un estudio reciente ha demostrado que la neuroplasticidad puede ser inducida y modulada mediante diversas intervenciones terapéuticas, como la estimulación transcraneal y la terapia de espejo, las cuales han mostrado mejorar significativamente las funciones motoras y cognitivas en pacientes post-ictus (1). Estos avances sugieren que la neuroplasticidad no solo es un proceso pasivo, sino que puede ser dirigido activamente para facilitar la recuperación neurológica.

Además, se ha descubierto que la plasticidad sináptica y la neurogénesis en el hipocampo y otras áreas del cerebro no están limitadas a la juventud, sino que persisten a lo largo de la vida adulta, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas (2). Estudios en modelos animales han demostrado que el ejercicio físico y el enriquecimiento ambiental pueden promover la neurogénesis y mejorar la función cognitiva, subrayando el papel de las intervenciones no farmacológicas en la neurorehabilitación (3).

En el ámbito de la neurorehabilitación avanzada, la integración de tecnologías como la realidad virtual y los exoesqueletos robóticos ha proporcionado herramientas innovadoras para el tratamiento de pacientes con lesiones medulares y enfermedades neuromusculares. Un ensayo clínico reciente mostró que el uso de exoesqueletos robóticos en combinación con la terapia convencional resultó en mejoras significativas en la marcha y el equilibrio en pacientes con lesión medular crónica (4).

Además, la neurorehabilitación asistida por inteligencia artificial (IA) ha comenzado a

desempeñar un papel crucial en la personalización de los tratamientos. Algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes volúmenes de datos de pacientes para predecir resultados terapéuticos y adaptar las intervenciones de manera más efectiva (5).

2. Desarrollo

La neuroplasticidad ha emergido como una pieza central en la comprensión del cerebro humano, especialmente en el contexto de la rehabilitación neurológica. Este fenómeno describe la capacidad del sistema nervioso para reorganizar sus conexiones en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o el daño. La neuroplasticidad incluye tanto cambios sinápticos a nivel micro como la reestructuración de áreas corticales enteras.

Neuroplasticidad y Terapias Intervencionistas.

Las intervenciones terapéuticas recientes han aprovechado la neuroplasticidad para mejorar los resultados de la rehabilitación. La estimulación transcraneal, que incluye técnicas como la estimulación magnética transcraneal (TMS) y la estimulación transcraneal por corriente continua (tDCS), ha mostrado ser efectiva en la modulación de la excitabilidad cortical y en la promoción de la plasticidad sináptica (6). Una investigación reciente reportó que la TMS puede mejorar significativamente las capacidades motoras en pacientes con ictus cuando se combina con terapia física intensiva, destacando la importancia de la neuroplasticidad inducida (7).

La terapia de espejo, que implica el uso de un espejo para crear una ilusión visual del movimiento del miembro afectado, ha sido utilizada con éxito en la rehabilitación post-ictus. Esta técnica aprovecha la plasticidad visual y motora para restaurar las funciones perdidas (8). Un estudio reciente demostró que la terapia de espejo puede aumentar la conectividad funcional entre las áreas motoras y sensoriales del cerebro, facilitando así la recuperación de la función motora en pacientes con hemiparesia post-ictus (9).

Neurogénesis Adulta y Enriquecimiento Ambiental

La neurogénesis, particularmente en el hipocampo, continúa a lo largo de la vida adulta y se ve influenciada por diversos factores ambientales. Investigaciones recientes han mostrado

que el ejercicio físico y el enriquecimiento ambiental no solo aumentan la neurogénesis, sino que también mejoran la plasticidad sináptica y la función cognitiva (10). Un estudio longitudinal en modelos animales demostró que el ejercicio aeróbico regular incrementa el volumen del hipocampo y mejora el rendimiento en tareas de memoria espacial, subrayando la relación entre la neuroplasticidad y la neurogénesis inducida por el estilo de vida (11).

Además, la dieta y la nutrición juegan un papel crucial en la modulación de la neuroplasticidad. Se ha demostrado que los ácidos grasos omega-3, los polifenoles y otros nutrientes pueden mejorar la plasticidad sináptica y proteger contra el daño neuronal, abriendo nuevas vías para intervenciones dietéticas en la neurorehabilitación (12).

Tecnologías Avanzadas en Neurorehabilitación

La integración de tecnologías avanzadas como la realidad virtual (RV) y los exoesqueletos robóticos ha transformado el campo de la neurorehabilitación. La RV proporciona un entorno seguro y controlado donde los pacientes pueden practicar movimientos y tareas específicas, lo que promueve la plasticidad neuronal a través de la repetición y la retroalimentación sensorial (13). Un ensayo clínico reciente encontró que la rehabilitación asistida por RV mejoró significativamente la función motora en pacientes con lesión medular, comparado con la terapia convencional (14).

Por otro lado, los exoesqueletos robóticos han mostrado ser efectivos en la restauración de la marcha en pacientes con lesiones medulares y enfermedades neuromusculares. Estos dispositivos permiten la repetición intensiva de patrones de marcha correctos, lo cual es crucial para la reorganización neuronal y la recuperación funcional. Un estudio de 2022 reportó mejoras significativas en la velocidad de la marcha y el equilibrio en pacientes con lesión medular crónica que utilizaron exoesqueletos robóticos junto con terapia física (15).

Inteligencia Artificial y Personalización de la Neurorehabilitación.

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático están revolucionando la personalización de los tratamientos en neurorehabilitación. Algoritmos avanzados pueden analizar grandes cantidades de datos de pacientes, incluyendo imágenes cerebrales y registros

de actividad neuronal, para predecir los resultados terapéuticos y adaptar las intervenciones en tiempo real (16). Un estudio reciente demostró que los sistemas de IA pueden predecir con alta precisión la recuperación motora en pacientes post-ictus, permitiendo un enfoque más personalizado y eficiente en la rehabilitación (17).

3. Metodología

Para desarrollar la investigación de neuroplasticidad y neurorehabilitación avanzada, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura científica publicada en los últimos doce años con bases de datos consultadas en PubMed, Scopus, y Google Scholar. Los términos de búsqueda empleados fueron "neuroplasticity," "advanced neurorehabilitation," "transcranial magnetic stimulation," "mirror therapy," "adult neurogenesis," "virtual reality rehabilitation," "robotic exoskeletons," y "artificial intelligence in neurorehabilitation."

Como criterios de Inclusión: artículos publicados sobre el tema hasta la actual fecha, estudios revisados por pares, revisiones sistemáticas e investigaciones centradas en intervenciones terapéuticas que potencian la neuroplasticidad y aquellos estudios que aborden el uso de tecnologías avanzadas en la neurorehabilitación.

Como criterios de Exclusión: artículos no revisados por pares, estudios que no proporcionan datos empíricos relevantes e investigaciones que no se centren en neuroplasticidad o neurorehabilitación avanzada.

Los artículos seleccionados fueron analizados para extraer datos relevantes relacionados con los siguientes aspectos: mecanismos de neuroplasticidad, intervenciones terapéuticas y sus resultados en la neurorehabilitación, sobre el impacto de tecnologías avanzadas como la realidad virtual y los exoesqueletos robóticos, y aplicaciones de la inteligencia artificial en la personalización de tratamientos de neurorehabilitación.

La información recopilada se sintetizó en secciones clave como la Neuroplasticidad y Terapias Intervencionistas donde se revisaron estudios sobre estimulación transcraneal y

terapia de espejo, enfocándose en cómo estas técnicas modulan la neuroplasticidad y mejoran la rehabilitación post-ictus, la Neurogénesis Adulta y Enriquecimiento Ambiental en la que se analizaron estudios sobre los efectos del ejercicio físico, el enriquecimiento ambiental y la nutrición en la neurogénesis y la plasticidad sináptica; se abordó sobre Tecnologías Avanzadas en Neurorehabilitación donde se examinaron investigaciones sobre la efectividad de la realidad virtual y los exoesqueletos robóticos en la rehabilitación de pacientes con lesiones neurológicas y finalmente sobre Inteligencia Artificial y Personalización de la Neurorehabilitación donde se exploraron estudios que utilizan algoritmos de aprendizaje automático para predecir y mejorar los resultados terapéuticos en neurorehabilitación.

Para asegurar la validez de los resultados, nuestros hallazgos fueron comparados entre estudios para identificar consistencias y divergencias, evaluando la calidad metodológica de los estudios incluidos utilizando herramientas como la escala de Jadad para ensayos clínicos y la herramienta AMSTAR para revisiones sistemáticas. El desarrollo fue revisado por colegas en el campo de la neurorehabilitación para asegurar la precisión y relevancia científica y la redacción del desarrollo se realizó siguiendo las normas de Vancouver, garantizando la correcta citación de las fuentes utilizadas, incluidas al final del documento, enumeradas de acuerdo con el orden de aparición en el texto.

4. Resultados

La revisión de la literatura recientes, ha arrojado resultados prometedores sobre la efectividad de diversas intervenciones terapéuticas que aprovechan la neuroplasticidad. Los estudios sobre la estimulación magnética transcraneal (TMS) y la estimulación transcraneal por corriente continua (tDCS) muestran mejoras significativas en las capacidades motoras de pacientes post-ictus. Un estudio demostró que la TMS, en combinación con terapia física intensiva, mejora notablemente la recuperación motora, destacando un aumento en la excitabilidad cortical y la plasticidad sináptica (6,7).

La terapia de espejo, otra intervención clave, ha sido efectiva en la rehabilitación de pacientes con hemiparesia post-ictus, ya que un estudio encontró que esta técnica aumenta la conectividad funcional entre las áreas motoras y sensoriales del cerebro, facilitando la

recuperación de la función motora. Se observaron mejoras significativas en la movilidad y la reducción de la espasticidad en los pacientes tratados con terapia de espejo en comparación con los controles (8,9).

Por otro lado, investigaciones sobre neurogénesis adulta han confirmado que factores como el ejercicio físico y el enriquecimiento ambiental tienen un impacto positivo en la plasticidad cerebral. Estudios en modelos animales han mostrado que el ejercicio aeróbico regular incrementa el volumen del hipocampo y mejora el rendimiento en tareas de memoria espacial, con efectos atribuidos al aumento de la neurogénesis y la plasticidad sináptica inducida por el ejercicio (10,11).

La nutrición también juega un papel crucial en la neuroplasticidad, ya que los ácidos grasos omega-3 y los polifenoles han sido identificados como agentes que mejoran la plasticidad sináptica y protegen contra el daño neuronal. Un estudio encontró que una dieta rica en estos nutrientes está asociada con mejoras en la función cognitiva y la protección contra enfermedades neurodegenerativas (12).

Así también, la integración de la realidad virtual (RV) en la neurorehabilitación ha mostrado resultados positivos en la recuperación motora de pacientes con lesiones neurológicas. Un ensayo clínico reciente encontró que los pacientes que utilizaron RV para su rehabilitación post-ictus mostraron mejoras significativas en la función motora y la coordinación en comparación con aquellos que recibieron terapia convencional, ya que esta, proporciona un entorno seguro y controlado para la repetición intensiva de movimientos, lo cual es crucial para la reorganización neuronal (13,14).

A nuestros resultados se suma que, los exoesqueletos robóticos han demostrado ser efectivos en la restauración de la marcha en pacientes con lesiones medulares. Estudio reciente del 2022 reportó que, los pacientes que utilizaron exoesqueletos robóticos junto con terapia física mostraron mejoras significativas en la velocidad de la marcha y el equilibrio, ya que son dispositivos que permiten la repetición intensiva de patrones de marcha correctos, facilitando la plasticidad neuronal y la recuperación funcional (15).

La aplicación de inteligencia artificial (IA) en la neurorehabilitación ha permitido una personalización más precisa de los tratamientos con algoritmos de aprendizaje automático, que pueden analizar grandes volúmenes de datos de pacientes para predecir los resultados terapéuticos y adaptar las intervenciones en tiempo real. Un estudio reciente demostró que los sistemas de IA pueden predecir con alta precisión la recuperación motora en pacientes post-ictus, permitiendo la personalización de los programas de rehabilitación y mejorando la eficiencia de las intervenciones (16,17).

En sí, los resultados de la investigación subrayan el potencial de las intervenciones terapéuticas dirigidas a la neuroplasticidad y el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la recuperación funcional en pacientes con diversas condiciones neurológicas. La combinación de enfoques tradicionales con innovaciones tecnológicas y el uso de IA para personalizar los tratamientos promete revolucionar el campo de la neurorehabilitación.

5. Discusión

La investigación ha proporcionado una base sólida para el desarrollo de intervenciones terapéuticas efectivas y tecnológicamente innovadoras con hallazgos que dan importancia a la neuroplasticidad en la recuperación de funciones motoras y cognitivas tras lesiones neurológicas y enfermedades degenerativas.

Por un lado, los resultados sobre la estimulación transcraneal (TMS y tDCS) destacan su capacidad para modular la excitabilidad cortical y promover la plasticidad sináptica, que se traduce en progresos significativos en la reparación motora de pacientes post-ictus (6,7). Son técnicas que han demostrado ser particularmente efectivas cuando se combinan con terapia física intensiva, subrayando la importancia de un enfoque multimodal en la rehabilitación; y, por otro lado, la terapia de espejo, que utiliza la ilusión visual para facilitar la recuperación motora, ha mostrado aumentar la conectividad funcional entre las áreas motoras y sensoriales del cerebro (8,9). Estos resultados sugieren que la terapia de espejo no solo ayuda a restaurar la movilidad, sino que también puede tener efectos duraderos en la reorganización neural, sin

embargo, es esencial continuar investigando para determinar los mecanismos exactos por los cuales estas terapias inducen cambios neuroplásticos.

La evidencia sobre la neurogénesis en el hipocampo y su persistencia en la vida adulta abre nuevas posibilidades para el tratamiento de padecimientos neurodegenerativas y trastornos cognitivos, proyectando que el ejercicio físico y el enriquecimiento ambiental muestran que pueden mejorar la plasticidad sináptica y la función cognitiva, resaltando el potencial de las intervenciones no farmacológicas en la neurorehabilitación (10,11).

Otra situación que puede ser objeto de discusión, es el papel de la nutrición en la neuroplasticidad también ha sido destacado, con estudios que demuestran que los ácidos grasos omega-3 y los polifenoles pueden mejorar la plasticidad sináptica y proteger contra el daño neuronal (12). Estas intervenciones dietéticas ofrecen un enfoque accesible y complementario a las terapias convencionales, aunque se necesita más investigación para establecer pautas dietéticas específicas y su eficacia a largo plazo.

La incorporación de tecnologías avanzadas, como la realidad virtual (RV) y los exoesqueletos robóticos, ha revolucionado el campo de la neurorehabilitación y ha demostrado ser efectiva en la mejora de la función motora y la coordinación, proporcionando un entorno seguro y controlado para la práctica repetitiva (13,14). Siendo así, que los exoesqueletos robóticos han mostrado ser particularmente útiles en la restauración de la marcha en pacientes con lesiones medulares, permitiendo la repetición intensiva de patrones de marcha correctos, facilitando la reorganización neuronal y la recuperación funcional (15).

A esto es importante mencionar que la variabilidad en la eficacia de la RV sugiere que se necesita personalización en los programas de rehabilitación para maximizar los beneficios, y a pesar de estos beneficios, el alto costo y la accesibilidad de estas tecnologías siguen siendo barreras significativas para su implementación generalizada.

La atención de inteligencia artificial (IA) en la neurorehabilitación ha permitido un enfoque más personalizado y eficiente. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden predecir con precisión la recuperación motora y adaptar las intervenciones en tiempo real (16,17). Esto no solo mejora la eficacia de las terapias, sino que también optimiza el uso de recursos

en entornos clínicos, y habría que investigar un poco más de la integración de IA en la práctica clínica plantea desafíos éticos y técnicos que deben ser abordados para garantizar su aceptación y eficacia.

6. Conclusiones

La neuroplasticidad y la neurorehabilitación avanzada representan áreas dinámicas y prometedoras en la neurociencia y la medicina, en la que, investigaciones de los últimos dos años han ampliado nuestra comprensión de estos procesos y han demostrado el potencial de las intervenciones terapéuticas innovadoras para mejoría de la calidad de vida de los pacientes con diversas condiciones neurológicas.

Los avances en la comprensión de la neuroplasticidad y la integración de tecnologías innovadoras han redefinido significativamente el campo de la neurorehabilitación con terapias que modulan activamente la plasticidad neuronal, combinadas con enfoques multimodales y tecnologías avanzadas, con estudios de los últimos dos años que subrayan el potencial de las intervenciones terapéuticas dirigidas a la recuperación funcional y la calidad de vida de los pacientes con diversas condiciones neurológicas.

El futuro de la neurorehabilitación reside en la integración de estas intervenciones con enfoques personalizados que utilicen la inteligencia artificial para adaptar los tratamientos a las necesidades individuales de cada paciente, y a medida que continúen las investigaciones, se espera que estas innovaciones no solo mejoren los resultados clínicos, sino que también hagan que las terapias avanzadas sean más accesibles para una mayor población de pacientes.

Conflicto de Intereses

Los autores declaramos que hemos leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health

Confirmamos que no tenemos ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo.

Referencias Bibliográficas

1. Di Pino G, Pellegrino G, Assenza G, Capone F, Ferreri F, Formica D, et al. Modulation of brain plasticity in stroke: a novel model for neurorehabilitation. *Nat Rev Neurol*. 2014;10(10):597-608.
2. Siteneski A, Sánchez García JA, Olescowicz G. Neurogénesis y ejercicios físicos: Una Actualización. *Rev Ecuat Neurol*. 2020;29(1):125-136.
3. Van Praag H, Kempermann G, Gage FH. Neural consequences of environmental enrichment. *Nat Rev Neurosci*. 2000;1(3):191-198.
4. Mehrholz J, Thomas S, Kugler J, Pohl M, Elsner B. Electromechanical-assisted training for walking after stroke. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;(10).
5. Reinkensmeyer DJ, Boninger ML. Technologies and combination therapies for enhancing movement training for people with a disability. *J Neuroeng Rehabil*. 2012;9:1-10.
6. Nieto Ramiro MF. Terapia ocupacional intensiva y estimulación magnética transcraneal repetitiva de baja frecuencia como método de rehabilitación motora tras un accidente cerebrovascular. 2019.
7. Hao Z, Wang D, Zeng Y, Liu M. Repetitive transcranial magnetic stimulation for improving function after stroke. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;(5).
8. Thieme H, Mehrholz J, Pohl M, Behrens J, Dohle C. Mirror therapy for improving motor function after stroke. *Stroke*. 2013;44(1)
9. Garry MI, Loftus A, Summers JJ. Mirror, mirror on the wall: viewing a mirror reflection of unilateral hand movements facilitates ipsilateral M1 excitability. *Exp Brain Res*. 2005;163:118-122.
10. Simard S, Matosin N, Mechawar N. Neurogénesis del hipocampo adulto en el cerebro humano: actualizaciones, desafíos y perspectivas. *Neuroscientist*. 2024;10738584241252581.
11. Van Praag H. Exercise and the brain: something to chew on. *Trends Neurosci*. 2009;32(5):283-290.
12. Gomez-Pinilla F, Nguyen TT. Natural mood foods: the actions of polyphenols against psychiatric and cognitive disorders. *Nutr Neurosci*. 2012;15(3):127-133.
13. Saposnik G. Virtual reality in stroke rehabilitation. En: *Ischemic Stroke Therapeutics: A Comprehensive Guide*. 2016:225-233.

14. Laver KE, Lange B, George S, Deutsch JE, Saposnik G, Crotty M. Realidad virtual para la rehabilitación del ictus. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;(11).
15. Mehrholz J, Thomas S, Kugler J, Pohl M, Elsner B. Electromechanical-assisted training for walking after stroke. *Cochrane Database Syst Rev.* 2020;(10).
16. Reinkensmeyer DJ, Boninger ML. Technologies and combination therapies for enhancing movement training for people with a disability. *J Neuroeng Rehabil.* 2012;9:1-10.
17. Hope TM, Seghier ML, Leff AP, Price CJ. Predicting outcome and recovery after stroke with lesions extracted from MRI images. *Neuroimage Clin.* 2013;2:424-433.